

MODELING OF THE TRANSPORT COMPLEX WORK “LOAD POINT–MACHINES”
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7140099>

Dekhtyaruk M.

Cand. of phys. and math. sciences
Open International University of Human Development “Ukraine”, Kyiv
orcid.org/0000-0002-8709-5967

**МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ
“ПУНКТ НАВАНТАЖЕННЯ–МАШИНИ”**

Дехтярук М.Т.

Канд. фіз.-мат. наук
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ
orcid.org/0000-0002-8709-5967

Abstract

The paper presents the results of modeling and analysis of the "Loading Point-Machine" transport complex operation, using the analytical method and the GPSSW simulation modeling system. An analytical and simulation model of the transport complex operation, which in this case is considered as a mass service system, has been developed. The main parameters of the complex functioning were determined - the coefficient of service channel utilization and the average length of the queue, and a comparative analysis of the calculations results of these parameters, carried out by analytical and simulation methods, was made. It is shown that when the number of exams (simulations) increases, the results obtained by the simulation method practically coincide with the results obtained by the analytical method.

Анотація

В роботі приведені результати моделювання і аналізу роботи транспортного комплексу “Пункт навантаження–машини”, аналітичним методом та за допомогою системи імітаційного моделювання GPSSW. Розроблено аналітичну та імітаційну моделі роботи транспортного комплексу, який в даному випадку розглядається як система масового обслуговування. Визначено основні параметри функціонування комплексу–коефіцієнт використання каналу обслуговування і середня довжина черги, та зроблено порівняльний аналіз результатів розрахунків цих параметрів, проведених аналітичним та імітаційним методами. Показано, що при збільшенні числа іспитів (імітацій) результати, отримані імітаційним методом, практично співпадають з результатами, отриманими аналітичним методом.

Keywords: simulation modeling, transport complex, mass service system, transport complex simulation model, service channel utilization rate, average queue length.

Ключові слова: імітаційне моделювання, транспортний комплекс, система масового обслуговування, імітаційна модель транспортного комплексу, коефіцієнт використання каналу обслуговування, середня довжина черги.

Вступ

Транспорт є однією з найважливіших галузей економіки держави і належить до сфери виробництва матеріальних послуг. З урахуванням провідної ролі транспорту в ринковій економіці, управління транспортом виділяється в окремий блок, що одержав назву транспортна логістика

Транспортна логістика включає в себе ряд елементів, основними з яких є: вантаж; пункти зосередження вантажу; транспортна мережа; рухомий склад; навантажувальні та розвантажувальні засоби; учасники логістичних процесів; тара та пакування [1].

Локальні технологічні процеси, що протікають у всіх ланках транспортної логістичної системи, мають ряд особливостей, які залежать від роду вантажу, виду транспорту і його структури, галузевої характеристики, стану елементів логістичного процесу. Основні резерви вдосконалення транспортного-логістичного процесу знаходяться в раціона-

льній організації взаємодії учасників ланцюга доставки, у погодженні їх інтересів та пошуку взаємовигідних та придатних рішень [2].

Прогрес в галузі інформаційних технологій дає змогу значно підвищити ефективність транспортної логістики, а інформаційно-комп'ютерна підтримка посідає належне місце серед ключових логістичних функцій. Тому, в сучасних умовах, використання новітніх інформаційних технологій є одним з пріоритетних напрямків науки і має велике значення для розвитку та вдосконалення технологічних процесів при виконанні транспортних перевезень вантажів [3, 4].

Метою даної статті є моделювання і аналіз роботи транспортного комплексу “Пункт навантаження–машини”, аналітичним методом та за допомогою системи імітаційного моделювання GPSSW. Транспортний комплекс у даному випадку розглядається як система масового обслуговування.

Виклад методики та результатів дослідження

1. Система імітаційного моделювання GPSSW. Імітаційне моделювання - це чисельний метод визначення параметрів функціонування різноманітних систем за численними реалізаціями, з урахуванням імовірнісного характеру протікання процесу. Основою імітаційного моделювання є метод статистичних іспитів. Реалізації процесу роботи СМО моделюються на ПК за допомогою серій випадкових або псевдовипадкових величин. Усереднення результатів моделювання за час функціонування моделі або за числом реалізацій процесу дозволяє, методами математичної статистики, одержати шукані характеристики системи [5].

Імітаційна модель СМО - це модель, що відображає поведінку системи і зміни її стану в часі при заданих потоках вимог, що надходять на вхід системи. Параметри вхідних, потоків вимог - зовнішні параметри СМО. Вихідними параметрами є величини, що характеризують властивості системи і якість її функціонування. Імітаційне моделювання дозволяє досліджувати СМО при різних типах вхідних потоків і різній інтенсивності надходження вимог у систему, а також різних дисциплінах обслуговування вимог [6].

У даний час, у світі програмного забезпечення, серед систем імітаційного моделювання, призначених для професійного моделювання найрізноманітніших процесів і систем, особливе місце займає система GPSSW (General Purpose Simulation System World - всесвітня система моделювання загального призначення), та інша її модель - GPSS Studio [7, 8].

Система GPSSW призначена для моделювання дискретних (в основному систем масового обслуговування) і безперервних систем і є досить ефективним інструментом імітаційного моделювання, вільним від обмежень аналітичних і чисельних методів, досить "прозорим", які допускають нестандартну обробку даних і знімають із програміста безліч нетривіальних проблем програмування і налагодження моделей.

Система GPSSW досить проста й універсальна в застосуванні. Інтерфейс системи GPSSW максимально орієнтований на користувача [7]. На рис. 1 показано головне вікно системи GPSSW. У першому рядку (рядку заголовка) головного вікна вказана назва вікна - GPSSW. У другому рядку розташовуються пункти головного меню, у третьому - стандартна панель інструментів.

Рис. 1. Головне вікно системи GPSSW

Нижній рядок головного вікна - рядок стану системи, у якому дається короткий опис виділеної команди. У центрі головного вікна знаходиться вікно вихідної моделі системи GPSSW, яке призначене для ефективної розробки, перевірки і налагодження програм в GPSSW. Це вікно викликається автоматично при відкритті файла з програмою на мові GPSS. Програму, що знаходиться у вікні моделі, можна відтранслювати і одержати необхідний результат.

GPSSW дозволяє бачити процес імітації і взаємодіяти з ним за допомогою графічних вікон, багато з яких мають більше одного режиму. Десять вікон обновляються в процесі моделювання, а інші

є вікнами знімків (Snapshots), які дозволяють фіксувати миттєвий стан імітації.

2. Аналіз роботи транспортного комплексу.

Розглянемо роботу транспортного комплексу "Пункт навантаження-машини", який складається екскаватора та автомобілів, що навантажуються та використовуються для транспортних перевезень вантажів. Оскільки машини не повертаються в систему, то ми маємо одноканальну розімкнуту транспортну систему.

Будемо розглядати роботу одноканального транспортного комплексу "Пункт навантаження-машини", як одноканальну розімкнуту СМО з обмеженим часом чекання вимог в черзі [9, 10].

Така СМО характеризується наступними особливостями:

- - потік вимог *ординарний*;
- - потік вимог *без післядії*;
- - потік вимог *стаціонарний*.

Функціонування будь-якої СМО можна показати через усі її можливі стани, а також через інтенсивність переходу з одного стану в інший. Основними параметрами функціонування СМО є імовірності її станів, тобто можливості наявності n вимог у системі – P_n , а також середнє число вимог, що знаходяться в системі – N_{sys} і середня довжина черги – $N_{\text{оч}}$.

Вхідними параметрами, що характеризують СМО, є:

- число каналів обслуговування - N ;
- число вимог - n ;
- інтенсивність надходження вимог на обслуговування - λ ;
- інтенсивність обслуговування вимог – μ .

Інтенсивність надходження вимоги на обслуговування визначається як величина, зворотна середньому часу між надходженнями двох суміжних вимог, – t_p :

$$\lambda = 1 / t_p.$$

Інтенсивність обслуговування вимог визначається як величина, зворотна часу обслуговування однієї вимоги, - t_o :

$$\mu = 1 / t_o.$$

Потрібно визначити:

Рис. 2. Розмічений граф станів одноканальної розімкненої СМО

Спочатку розглянемо сталий режим роботи СМО, коли основні імовірнісні характеристики СМО постійні в часі, наприклад протягом години. Тоді інтенсивності вхідних і вихідних потоків для кожного стану будуть збалансовані. Ці збалансовані потоки можуть виглядати так:

$$\begin{aligned} P_0 \lambda &= P_1 \mu; \\ P_1 (\mu + \lambda) &= P_0 \lambda + P_2 \mu; \\ P_2 (\mu + \lambda) &= P_1 \lambda + P_3 \mu; \\ &\dots \\ P_n (\mu + \lambda) &= P_{n-1} \lambda + P_{n+1} \mu; \\ &\dots \end{aligned}$$

Позначимо величину λ/μ через ψ і назовемо її коефіцієнтом завантаження. З першого рівняння можна знайти значення P_1 :

$$P_1 = P_0 \lambda / \mu = P_0 \psi$$

З другого рівняння знайдемо значення P_2 :

$$P_2 = P_1 + P_1 \lambda / \mu - P_0 \lambda / \mu.$$

Але перший член

- коефіцієнти використання каналів обслуговування;
- середню довжину черги, тобто середнє число вимог, що знаходяться в черзі чекання;
- середнє число вимог, що знаходяться в системі, тобто в черзі й у каналі обслуговування.

3. Розробка моделі роботи комплексу аналітичним методом. Розглянемо спочатку розв'язування задачі аналітичним методом. Стан СМО зв'язуватимемо з числом вимог, які містить система:

- у системі немає жодної вимоги – імовірність стану P_0 ;
- система містить одну вимогу – імовірність стану P_1 ;
- система містить n вимог – імовірність стану P_n .

Покажемо всі можливі стани СМО у вигляді розміченого графа станів (рис. 2). Кожен прямокутник графа, кількісно оцінюваний імовірністю станів P_n , визначає один з усіх можливих станів. Стрілки вказують, у який стан система може перейти і з якою інтенсивністю.

Перший прямокутник з імовірністю P_0 визначає стан СМО, коли канал обслуговування простояє через відсутність вимог у системі. З цього положення СМО може перейти тільки в стан P_1 . Це означає, що в системі з'явиться одна вимога, тому що вхідний потік ординарний. З інтенсивністю μ система може перейти також зі стану P_1 у стан P_0 . Це значить, що єдина вимога, яку містить система, була обслугована раніше, ніж з'явилася нова.

$$P_1 = P_0 \lambda / \mu.$$

Отже, перший і третій скорочуються:

$$P_2 = P_1 \lambda / \mu = P_0 \psi^2.$$

З третього рівняння знайдемо значення P_3 :

$$P_3 = P_2 + P_2 \lambda / \mu - P_1 \lambda / \mu.$$

Але перший член

$$P_2 = P_1 \lambda / \mu.$$

Отже, перший і третій також скорочуються:

$$P_3 = P_2 \lambda / \mu = P_0 \psi^3$$

і т. д.

$$P_n = P_{n-1} \lambda / \mu = P_0 \psi^n.$$

Використовуючи очевидну рівність

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1,$$

одержимо:

$$1 = P_0 \times \sum_{n=0}^{\infty} \psi^n.$$

Так як ψ менше 1, то сума геометрично спадної прогресії дорівнює

$$1 + \psi + \psi^2 + \psi^3 + \dots + \psi^n + \dots = \frac{1 - \psi^{n-1}}{1 - \psi}.$$

При $n \rightarrow \infty \psi < 1$

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = P_0 \frac{1}{1 - \psi} = 1.$$

Звідси імовірність простою каналу обслуговування визначається так:

$$P_0 = 1 - \psi.$$

Імовірність того, що система містить n вимог, визначається за формулою

$$P_n = \psi^n P_0 = \psi^n (1 - \psi).$$

Середнє число вимог, що обслуговуються N_{syst} , та які містить система, може бути визначене в такий спосіб:

$$\begin{aligned} N_{syst} &= \sum_{n=0}^{\infty} n \times P_n = \sum_{n=0}^{\infty} n \times \psi^n \times (1 - \psi) = \\ &= (1 - \psi) \sum_{n=0}^{\infty} n \times \psi^n; \\ \sum_{n=0}^{\infty} n \times \psi^n &= (1 - \psi) \times \\ &\times (\psi + 2\psi^2 + 3\psi^3 + \dots + n\psi^n) + \dots = \\ &= \psi \times (1 - \psi) \times \\ &\times (1 + 2\psi + 3\psi^2 + \dots + n \times \psi^{n-1}) + \dots \end{aligned}$$

Вираз в останніх дужках є похідним від наступного виразу:

$$\begin{aligned} \psi + \psi^2 + \psi^3 + \dots + \psi^n + \dots = \\ = \psi(1 + \psi + \psi^2 + \dots + \psi^{n-1} \dots) = \frac{\psi}{1 - \psi}. \end{aligned}$$

Остаточнo середнє число вимог, що обслуговуються, N_{syst} , та які містить система, визначається за формулою:

$$N_{syst} = \frac{\psi}{(1 - \psi)}.$$

Середнє ж число вимог (машин), що перебувають у черзі, обчислюватиметься так:

$$N_{och} = \lambda / \mu \times N_{syst} = \frac{\psi^2}{(1 - \psi)}.$$

Середній час чекання вимоги можна визначити, знаючи середнє число вимог, які містить система:

$$T_{syst} = N_{syst} / \lambda = \frac{1}{\mu(1 - \psi)}.$$

Використовуючи отримані вирази, визначимо основні параметри функціонування транспортного комплексу "Пункт навантаження – машини".

Допустимо, що вхідний потік машин, які надходять на навантаження, є найпростішим потоком із середнім часом чекання в черзі 10 хв і часом навантажування 6 хв.

Тоді інтенсивність потоку машин, що надходять на обслуговування, складе:

$$\lambda = \frac{60}{10} = 6 \text{ машин/год.}$$

Інтенсивність же потоку машин після обслуговування складе:

$$\mu = \frac{60}{6} = 10 \text{ машин/год.}$$

Звідки імовірність простою каналу обслуговування визначається так:

$$P_0 = 1 - \psi = 1 - \frac{\lambda}{\mu} = 1 - \frac{6}{10} = 0,4.$$

Середнє число вимог, що обслуговуються, N_{syst} , та яке містить система:

$$N_{syst} = \frac{\psi}{(1 - \psi)} = \frac{0,6}{1 - 0,6} = 1,5.$$

Середнє ж число вимог (машин), що перебувають у черзі, обчислюватиметься так:

$$N_{och} = \frac{\lambda}{\mu} N_{syst} = \frac{\psi^2}{(1 - \psi)} = \frac{0,6^2}{1 - 0,6} = 0,9.$$

Коефіцієнт використання каналу обслуговування:

$$K_{обс} = 1 \times P_1 = \frac{6}{10} = 0,6.$$

Коефіцієнт $K_{обс}$ визначається, як середня кількість вимог (машин), що обслуговуються (черга при цьому не розглядається).

4. Розробка імітаційної моделі роботи комплексу. Розглянемо тепер розв'язування цієї ж задачі імітаційним методом. Для полегшення побудови імітаційної моделі, зобразимо графічно процес функціонування одноканальної розімкненої системи (рис. 3).

Розглянемо всі події, що відбуваються в одноканальній розімкненій системі [7, 8].

1. Генерування вимог, які входять у систему (**GENERATE** – Генерувати);
2. Вхід вимог у чергу (**QUEUE** – Черга);
3. Перевірка зайнятості каналу обслуговування (**SEIZE** – Зайняти);
4. Вихід вимоги з черги (**DEPART** – Вийти);
5. Обслуговування вимоги (**ADVANCE** – Застримати);
6. Звільнення каналу обслуговування (**RELEASE** – Звільнити);
7. Вихід вимог із системи (**TERMINATE** – Завершити);

Рис. 3. Графічне зображення одноканальної розімкненої СМО

Надходження машин на навантаження, моделюється оператором **GENERATE**, що у нашій задачі може бути записаний так:

GENERATE (Exponential (1,0,10))

Оператор **GENERATE** формує необмежене число заявок через експоненціально розподілені моменти часу, що доставляються вбудованою функцією **EXPONENTIAL**. Перший аргумент функції **Exponential** указує номер використовуваного датчика рівномірно розподілених псевдовипадкових чисел (1), другий аргумент визначає зсув експоненти (нульове), третій – визначає інтервал часу між прибуттям двох послідовних машин (вимог) до пункту навантаження (каналу обслуговування) – (10 хв).

Вимога (машина), що надійшла, встає в чергу для навантаження. Це можна промодельовати оператором **QUEUE**, який тільки разом з відповідним оператором **DEPART** збирає статистичну інформацію про роботу змодельованої черги.

У нашому прикладі оператор **QUEUE** виглядатиме так:

QUEUE OCHER

Аргументу оператора **QUEUE** дається символічне або числове ім'я черги. У нашому прикладі черзі дане ім'я OCHER. Бажано, щоб ім'я, яке присвоюється, відбивало суть описуваного елемента системи.

Виходячи з логіки, машина (вимога) може вийти з черги тільки тоді, коли звільниться пункт навантаження (канал обслуговування). Для цього вводиться оператор **SEIZE**, що визначає зайнятість каналу обслуговування, і при звільненні останнього вимога, яка стоїть попереду, виходить з черги і йде в канал на обслуговування. Це може виглядати так:

SEIZE POGRUZ

Аргументу оператора **SEIZE** дається символічне або числове ім'я каналу обслуговування. У нашій задачі каналові дане ім'я **POGRUZ**. Бажано, щоб ім'я, яке присвоюється, відбивало суть описуваного елемента системи.

Вихід машини з черги на обслуговування фіксується оператором **DEPART** з відповідною назвою черги. У нашому прикладі це виглядатиме так:

DEPART OCHER

Далі має бути промодельований час навантаження машини. Для моделювання цього процесу використовується оператор **ADVANCE**, що у нашій задачі виглядатиме так:

ADVANCE (Exponential (1,0,6))

Тут виконується звертання до вбудованого в систему експоненціального розподілу з указанням середнього часу навантаження машини (6 хв) – це

третій аргумент функції **Exponential**. (Перший і другий аргументи функції **Exponential** аналогічні цим же аргументам оператора **GENERATE**).

Після навантаження машини має бути послане повідомлення про звільнення каналу обслуговування. Це робиться за допомогою оператора **RELEASE**, що в нашій задачі записується так:

RELEASE POGRUZ

Варто наголосити, що парні оператори **QUEUE** і **DEPART** для кожної черги повинні мати те саме, але своє унікальне ім'я. Це ж стосується й операторів **SEIZE** і **RELEASE**.

TERMINATE 1

Число машин (вимог), що пройшли навантаження в нашій системі, візьмомо рівним 100 і більше.

Остаточна програма буде мати такий вигляд.

```
GENERATE (Exponential(1,0,10))
QUEUE OCHER
SEIZE POGRUZ
DEPART OCHER
ADVANCE (Exponential(1,0,6))
RELEASE POGRUZ
TERMINATE 1
```

Перед початком моделювання можна встановити виведення тих параметрів моделювання, що потрібні користувачеві. У нашому прикладі буде виведена інформація з таких об'єктів:

- **Facilities** (Канали обслуговування);
- **Queues** (Черги).

У системі моделювання GPSSW передбачений стандартний звіт (вікно **REPORT**), у який виводяться результати моделювання. У стандартний звіт включаються такі основні показники моделювання системи:

- час моделювання системи – **END TIME** (Час закінчення);
- число обслугованих вимог у каналі обслуговування – **ENTRIES** (Число входів);
- коефіцієнт використання каналу обслуговування – **UTIL** (Використання);
- середній час обслуговування вимоги в каналі – **AVE. TIME** (Середній час);
- максимальна довжина черги – **MAX** (Максимальна);
- середня довжина (величина) черги – **AVE.CONT** (Середня величина);
- середній час перебування вимоги в черзі – **AVE. TIME** і ряд інших показників.

Після створення імітаційну модель необхідно відтранслювати. Після трансляції імітаційної моделі її необхідно запустити на виконання.

Промодельюємо нашу систему при різному числі прогонів моделі – різній кількості машин (вимог), що пройшли навантаження (наприклад, 100, 1000, 10000), – і порівняємо результати моделювання з результатами, отриманими при аналітичному розрахунку.

Результати моделювання системи, для числа прогонів моделі рівного 100, показані у вікні **REPORT** на рис. 4. Аналогічний вигляд матимуть результати моделювання системи для числа прогонів моделі рівного 1000 і 10000.

У верхньому рядку вказується:

- **START TIME** (Початковий час) – 0.000, 0.000, 0.000;

- **END TIME** (Час закінчення) – 981.702, 9773.284, 101081.388.

Нижче вказуються результати моделювання каналу обслуговування (FACILITY) під ім'ям POGRUZ:

- **ENTRIES** (Число входів) – 101, 1001, 10000;

- **UTIL.** (Коефіцієнт використання) – 0.666, 0.639, 0.603;

- **AVE. TIME** (Середній час обслуговування) – 6.471, 6.238, 6.091.

Рис. 4. Вікно **REPORT** з результатами моделювання

Ще нижче вказуються результати моделювання черги (QUEUE) під ім'ям OCHER:

- **MAX** (Максимальна довжина черги) – 6, 8, 14;

- **AVE.CONT.** (Середня величина) – 0.828, 0.851, 0.862.

Зведемо результати, отримані шляхом аналітичного розрахунку і методом імітаційного моделювання при різному числі прогонів моделі, у таблицю 1.

Порівнюючи результати розв'язання однієї й тієї ж задачі аналітичним і імітаційним методами, бачимо, що при збільшенні числа іспитів (імітацій) результати, отримані імітаційним методом, практично збігаються з результатами, отриманими аналітичним методом.

Таким чином, імітаційний метод моделювання, є ефективним методом для аналізу роботи навантажувального комплексу “Пункт навантаження–машини”, як елемента транспортної логістичної системи.

Таблиця 1

Результати моделювання аналітичним та імітаційним методами

Параметри	Імітаційний метод			Аналітичний метод
	100	1000	10000	
Час моделювання	981,702	9773,284	10108,388	-
Коефіцієнт використання каналу обслуговування	0,666	0,639	0,603	0,600
Середня довжина черги	0,828	0,851	0,862	0,9

Крім того, слід зазначити, що для розроблення моделі функціонування, цієї, здавалося б дуже простої задачі, з використанням найпоширеніших мов програмування (C/C++, Python, Visual Basic .NET, C# та інші), треба було б на порядок більше число

операторів і високий рівень програміста. Розв'язання ж такого типу задач у системі GPSSW виконується значно простіше.

Список литературы:

1. Миротин Л.Б. Управление грузовыми потоками в транспортно-логистических системах / Л.Б. Миротин, В.А. Гудков, З.З. Зырянов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2019. – 704 с.
2. Еловой И.А. Интегрированные логистические системы доставки ресурсов: (теория, методология, организация) / И.А. Еловой, И.А. Лебедев. – Минск: Право и экономика, 2018. – 460 с.
3. Щербаков В.В. Автоматизация бизнес-процессов в логистике / В.В. Щербаков, А.В. Мерзляк, Е.О. Коскур-Оглы. – М.: Питер, 2016. – 464 с.
4. Сергеев В.И. Логистика. Информационные системы и технологии / В.И. Сергеев, М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. – М.: Альфа-пресс, 2017. – 608 с.
5. Бульгина О.В. Имитационное моделирование в экономике и управлении: учебник / О.В. Бульгина, А.А. Емельянов, Н.З. Емельянова. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 592 с.
6. Акопов А.С. Имитационное моделирование: учебник и практикум / А.С. Акопов. – М.: Юрайт, 2019. – 389 с.
7. Воробейчиков Л.А. Моделирование систем массового обслуживания в среде GPSS World: учебн. пособие / Л.А. Воробейчиков, Г.К. Соснови-ков. – М.: КУРС, 2019. – 272 с.
8. Девятков В.В. Имитационные исследования в среде моделирования GPSS STUDIO: учеб. пособие / В.В. Девятков, Т.В. Девятков, М.В. Федотов. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 283 с.
9. Просветов, Г.И. Математические методы в логистике. Задачи и решения / Г.И. Просветов. – М.: Альфа-пресс, 2017. – 304 с.
10. Кирпичников, А.П. Методы прикладной теории массового обслуживания / А.П. Кирпичников, А.М. Елизаров. – Изд. 2-е, доп. – М.: ЛЕНАНД, 2018. – 223 с.

A SINGLE WAVE AS A TRUE RADIATION QUANTUM

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7140125>

Etkin V.

D-r Techn. Sci., prof.

ОДИНОЧНАЯ ВОЛНА КАК ИСТИННЫЙ КВАНТ ИЗЛУЧЕНИЯ

Эткин В.

Д.т.н., проф.

Abstract

With the advent of the theory of irreversible processes to replace equilibrium thermodynamics, it became obvious that the so-called "radiant equilibrium" is in fact a consequence of the equality of the flows of absorbed and radiated energy. This forces us to reconsider the rationale for the law of radiation given by M. Planck on the basis of the concept of thermal equilibrium of the radiator with the cavity of an absolutely black body and on a number of related postulates that contradict classical physics. The article shows that the consideration of radiation from the standpoint of non-equilibrium thermodynamics as a stationary process does not require quantization of energy as a function of state, the introduction of the Planck constant and the involvement of considerations of a quantum mechanical nature. In this case, radiation appears as a process of modulation in a luminiferous medium of oscillations with a frequency characteristic of the emitter, and the subsequent transfer of this excitation to the radiation receiver, and a single wave, and not a particle called a photon, becomes a true quantum of radiation. The value of this quantum is found and the possibility of overcoming in this way a number of existing difficulties in understanding and explaining the observed optical phenomena is shown.

Аннотация

С приходом теории необратимых процессов на смену равновесной термодинамике стало очевидным, что так называемое «лучистое равновесие» является в действительности следствием равенства потоков поглощаемой и излучаемой энергии. Это вынуждает пересмотреть обоснование закона излучения, данное М. Планком на основе представлений о тепловом равновесии излучателя с полостью абсолютно чёрного тела и на ряде связанных с этим постулатов, противоречащих классической физике. В статье показано, что рассмотрение излучения с позиций неравновесной термодинамики как стационарного процесса не требует квантования энергии как функции состояния, введения постоянной Планка и привлечения соображений квантово-механического характера. При этом излучение предстаёт как процесс модуляции в светоносной среде колебаний с частотой, свойственной излучателю, и последующего переноса ею этого возбуждения к приёмнику излучения, а истинным квантом излучения становится одиночная волна, а не частица, именуемая фотоном. Найдена величина этого кванта и показана возможность преодоления таким путем ряда существующих трудностей в понимании и объяснении наблюдаемых оптических явлений.

Keywords: nonequilibrium thermodynamics, radiant flux, luminiferous medium, stationary process, radiation law, wave as a quantum, medium modulation, nontrivial consequences.

Ключевые слова: неравновесная термодинамика, лучистый поток, светоносная среда, стационарный процесс, закон излучения, волна как квант, модуляция среды, нетривиальные следствия.